

Из жизни профсоюзов

Председатель первичной Профсоюзной организации
школы № 20 город Чирчик.

Ягудаева Янна Юрьевна

Основа, проводимых сегодня реформ во всех сферах, направлена на усилия по обеспечению интересов человека. В основе этого лежат такие благородные цели, как повышение уровня жизни нашего народа, обеспечение того, чтобы люди жили и процветали сегодня, а не завтра.

В год под названием “Год обеспечения интересов человека и укрепления махалли” профсоюзные организации также являются важным помощником в стимулировании труда работников, создании необходимых условий труда, обеспечении прав и прав работников, проведении досуга.

Профсоюзы работников Чирчикского городского отделения образования и науки включают в себя 59 первичных организаций, в которых насчитывается 4164 члена.

Совет городского отделения за 9 месяцев текущего года, провел ряд работ по охране труда, коллективному договору, спортивной и оздоровительной работе, материальной поддержке работников.

В целях материальной поддержки работников за 9 месяцев 2022 года, на материальную поддержку 244 нуждающимся семьям оказана материальная помощь в сумме 48745,1 тысяч сумов, из которых 79 работникам предоставлены продукты питания и 40 сотрудникам учебные пособия для детей обучающихся в начальных классах. Также сотрудникам переведена материальная помощь на пластиковые карты

Советом городского подразделения были предоставлены путевки для сотрудников в различные санатории на общую сумму 4734,0 тысяч сумов и путевки на лечение родителям 2 сотрудников на сумму 18389,8 тысяч сумов, 122 работникам - на 2-дневные дома отдыха на 81550,0 тысяч сумов. Наряду с этим, в целях поддержки и восстановления здоровья 2 работающим воинам–интернационалистам бесплатно выданы путевки в размере 7224,0 тысяч сумов.

В нашей стране проводится огромная работа в области коренного реформирования системы образования, выведения качества образования на новые уровни, повышения квалификации педагогов и авторитета в обществе. Благодаря коллективным договорам, заключенным на основе основных принципов законности, добровольности, недопущения дискриминации, независимости и самоуправления,

равноправия и открытости, поддерживается трудолюбие работников, работающих в сфере образования.

Указом Президента Республики Узбекистан ПФ-6108 «О мерах по развитию сферы образования и науки в новом периоде развития Узбекистана» от 6 ноября 2020 года, а также согласно постановлению Министерства народного образования Республики Узбекистан от 14 декабря 2020 года № 54-п/п и Совета Федерации профсоюзов Узбекистана от 14 декабря 2020 года № 01-16 «с». в целях усиления внимания к руководителям и методистам районных, городских отделов народного образования, директорам общеобразовательных учреждений и преподавателей, определено направлять в бесплатные санатории в течение 3-х лет начиная с 2021 года для учителей из 2-х школ, занимающих в рейтинге общеобразовательных учреждений пять мест, ежегодно составляемых Государственной инспекцией по контролю качества образования и Министерством народного образования.

В целях обеспечения исполнения вышеуказанного Советом Чирчикского городского отделения профсоюзов за 9 месяцев 2022 года были оздоровлены 11 работников народного образования. Из них 2 - сотрудники отдела народного образования, 1 - директор и воспитатель Дома милосердия №14, а также 7 преподавателей школ 7,9,13,21,24 с высоким рейтинговым показателем.

В общей сложности 31649,5 тысячи сумов были возмещены советом городского профсоюзного подразделения. До конца года будут продолжены оздоровительные работы.

В целях организации досуга сотрудников за 9 месяцев 2022 года во Дворце искусств «Дружба народов» организован визит 1136 сотрудников концертных программ.

Советом Чирчикского городского отделения проводится экскурсионная работа для работников образования под девизом «Путешествие по Узбекистану!». За 9 месяцев текущего года были организованы поездки для 150 сотрудников в Самарканд, Бухара, Хиву, Зангиота, Кумушкан. А также был организован отдых для 620 сотрудников в район отдыха «Сукак».

В ходе экскурсий были посещены исторические памятники, мавзолеи с национальными обычаями, костюмами, историческими произведениями. Наши сотрудники были восхищены и горды тем, что происходит в нашей стране, укрепляя свои знания.

Работа по организации путешествия была на высоком уровне, сотрудники путешествовали в Самарканд и Бухару на скоростном поезде «Афросиёб».

Поездка в Хиву происходила на самолёте. При обслуживании в гостиницах, наши сотрудники чувствовали себя как в поездках за рубежом. В каждой области работников встречали своими национальными блюдами, особенно в Самарканде и

Бухаре, где на высоком уровне встретили нашу команду представители туристической команды. Концертная программа в Хиве надолго останется в памяти наших сотрудников.

В спортивных соревнованиях приняли участие 548 сотрудников организаций. Победители и участники были награждены советом городского отделения памятными подарками.

Для первичных профсоюзных организаций, действующих на общественных началах, регулярно организуется методическая практическая помощь. Совет городского подразделения определяет особенности организации работ по охране труда и инструкции по охране труда, работа с документами в организации деятельности на основе Устава отраслевого профсоюза в первичных организациях, ведение коллективного договора и документов, касающихся его обсуждения, поступление членского взноса и его затраты, роль профсоюза в расторжении «Трудового договора» по инициативе работодателя, подготовлены рекомендации по организации культурно-просветительской работы, организации и проведению «Часов просвещения» и спортивных мероприятий.

Человек всегда стремится к тому, чтобы его жизнь была благополучной. Труд превращается в природную потребность человека, благодаря труду он материально и морально обеспечивает себя и свою семью.

Есть трудовые отношения, есть профсоюзы. Профсоюзы - это особенность трудовых отношений. Члены профсоюза работников образования и науки, действующие в организациях, входящих в Совет Чирчикского городского отделения профсоюза, объединяются во имя процветания Отечества, роста нации и вносят значительный вклад в строительство Нового Узбекистана.

Провозглашение нашей страной 11 ноября «Днем профсоюзов», а также создание Академии профсоюзов порадовало членов профсоюза.

Работники образования и науки будут активно участвовать в строительстве «Новых профсоюзов - Новый Узбекистан» под вдохновляющим лозунгом «Объединимся на пути развития страны!».